

Литературные Диалоги О Педагогике

Элёр Абдулвохидов

доцент Наманганского государственного педагогического института

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности литературы в решении педагогических вопросов. Приводится диалог великих писателей современности Чингиза Айтматова и Мухтара Шаханова. В статье анализируются их высказывания, которые нашли отражение в совместном философско-педагогическом труде «Плач охотника над пропастью». Эти сведения могут стать основой уникальных педагогических методов, которые эффективны в развитии образования и воспитания.

Ключевые слова: писатель-педагог, внимание аудитории, тандем, умозаключение, пословицы, притчи, легенды, диалог, поэт-педагог.

INTRODUCTION.

В методике преподавания дисциплин в учебных заведениях определяющим является внимание аудитории. Результативность проводимых занятий полностью зависит от того, насколько преподаватель доводит до учащихся изучаемый материал, что просто невысказано без овладения вниманием. Как этого добиться или что необходимо для обеспечения доходчивости предлагаемых лектором умозаключений? Ответы на эти вопросы кроются в диалоге тандема Айтматов-Шаханов, которые не просто демонстрируют уникальный метод изложения материала, но и подсказывают приемы интеллектуальной переработки информации, что полезно как для учащихся, так и для преподавателя-лектора.

Так, манера обосновывать каждое умозаключение конкретным примером из жизни делает речь содержательной и интересной, что, в свою очередь, привлекает внимание аудитории. В произведении использованы двенадцать легенд, десять преданий, пять притч, что делает речь авторов более доходчивой и насыщает особым фоном. Как отмечает именитый педагог Д. Дьюи, «прирожденное и неиспорченное состояние детства, отличающееся горячей

любопытностью, богатым воображением и любовью к опытным исследованиям, находится близко, очень близко к состоянию научного мышления»[12]. Именно эта черта в купе с приводимыми в «Плаче охотника над пропастью», даёт возможность доходчиво и эффективно разъяснять рассматриваемую проблему.

Приведём конкретные примеры из произведения. В первой главе диалога речь идёт о любви к Родине. Приводя пословицы, притчи, легенды и примеры исторических событий, участники беседы приходят к общему знаменателю по этому вопросу. Главным выводом авторы выводят заключение о том, что «священная земля наших отцов будет жить и расцветать и без нас, а вот нам, духу нашему, без нее никогда не взлететь высоко». То есть человек должен понять, что Родина – это не просто священное понятие, а имеющая практическую ценность пространство гармонии души и тела каждого гражданина. Это то единственное место в огромной Вселенной, где самые маленькие достижения имеют для личности огромное значение в силу того, что есть с кем делиться радостью.

Использование элементов фольклора делает язык «Плача охотника...» простым, доступным

и лиричным. Здесь читатель получает двойную порцию мудрой «информации»: притча либо легенда помогает раскрыть мысль участников диалога, тогда как диалог способствует полноценному пониманию читателем истинной сути приводимой истории.

В обосновании своих мыслей авторы произведения не ограничиваются примерами из фольклора. Ссылка на современные исследования, приведение конкретных научных фактов – ещё один эффективный метод, который помогает любому читателю стать непосредственным участником беседы мыслителей. Обратим внимание на главу «Стоны заблудившихся лебедей, или Тайна медуз». Здесь Ч.Айтматов утверждает, что «у всего живого на земле есть свое «я». Что же касается животных, то их сознание сформировано на определенном уровне. И поэтому они не лишены таких чувств, как симпатия или антипатия. Мало того, порой среди животных можно наблюдать проявление таких благородных чувств и поступков, которым можно поучиться и людям.

Например, лебеди, которых в народе считают благородными птицами, еще совсем юными соединяются в пары и весь свой век живут в очень тесном союзе»[1]. Такие рассуждения ценные ещё тем, что призывают читателя больше учиться у природы, повышают экологические знания и культуру, учат чуткой наблюдательности. Делать выводы на основе обобщений и анализа параллелей жизненных ситуаций и природных явлений – неотъемлемый элемент сопричастности человека и природы. Собеседники-мыслители не используют прямых обращений к дидактике, не навязывают свои советы и назидания. Они как бы ненароком напоминают читателю о главном, анализируют пути и опыт решения

глобальных проблем, касающихся каждого человека.

Ч.Айтматов и М.Шаханов в совместном диалоге обращаются и к методике использования современных технологий. Так, в главе «Преступление в тени веков, или Маркиз де Сад, Доненбай и яд африканской двузубки» авторы выражают опасения по поводу использования непроверенной, недостоверной и несущей жестокости информации. М.Шаханов отмечает: “Экраны коммерческого телевидения, кино- и видео-салонов как будто уже неизбежны от засилья "фильмов ужасов", денно и нощно на все лады и вкусы воспевающих насилие, издевательства и пытки. Книжные прилавки ломаются от остросюжетных боевиков и триллеров, ничего общего не имеющих с высокой художественностью, но зато сплошь утоляющих атавизм жестокости”[1]. Тревогу вызывает повсеместная доступность такого материала. Сначала пагубное влияние несущей зло информации было ощутимо в телевизионных и киноматериалах, а в век широкого расцвета социальных сетей опасения тридцатилетней давности полностью оправдались. Современному человеку представлен широкий спектр якобы полезного материала. Но только личность с высокой духовностью способна противостоять информационным вызовам и принимать правильное решение.

Как видим, чтение “Плача охотника над пропастью” даёт нам, преподавателям и учителям, не только ценный материал для размышления и обогащения своих знаний, но и является весомым источником методики насыщения учебного процесса.

Список использованной литературы:

1. Айтматов Ч., Шаханов М. Плач охотника над пропастью (исповедь на исходе века). Алматы; Руан, 1996.

2. Айтматов Ч. И дольше века длится день. <https://www.litres.ru/book/chingiz-aytmатов/i-dolshe-veka-dlitsya-den-132343/chitat-onlayn>. Дата использования источника 12.12.2023.

3. Лившиц В. Принципы и задачи нейропедагогики. <https://proza.ru/2013/02/07/1000>. Использовано 12.12.2023.

4. Абдулвохидов Э. Pedagogical concept of writers as a means of enriching the pedagogical process. // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Scientific Journal Impact Factor Volume 1 | ISSUE 11 ISSN 2181-1784 SJIF 2021: 5.423, December 2021.

5. Абдулвохидов Э. Педагогическая концепция писателей как средство обогащения педагогического процесса // Science and education Scientific journal ISSN 2181-0842 Volume 2, ISSUE 12, December 2021.

6. Абдулвохидов Э. Педагогическая публицистика Чингиза Айтматова как особое явление творчества писателя // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific Journal Impact Factor Advanced Sciences Index Factor volume 2 | ISSUE 4/2 ISSN 2181-1784 SJIF 2022: 5.947 ASI Factor = 1.7 www.oriens.uz of “Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences” scientific journal in April 2022.

7. Абдулвохидов Э. Художественное выражение преемственности поколений трудах Чингиза Айтматова // “Scholar” scientific journal volume 1, issue 35, december,

2023. Scholar, 1(35), 150–160. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10442301>.

8. Абдулвохидов Э. Переплетение художественной и педагогической мысли в произведениях писателей-философов // International Conference on Advance Research in Humanities, Applied Sciences and Education, Hosted from New York, USA. Jan. 28th 2023, <https://conferencea.org>.

9. Абдулвохидов Э. Место и значение художественной литературы в повышении эффективности деятельности учителя // International Conference on Innovations in Applied Sciences, Education and Humanities, Hosted from Barcelona, Spain, Jan. 29th 2023, <https://conferencea.org>

10. Абдулвохидов Э. Айтматов-публицист о педагогике // 10th-TECH-FEST-2022 International Multidisciplinary Conference Hosted from Manchester, England 25th Jan. 2023. <https://conferencea.org>

11. Абдулвохидов Э. Педагогическая мысль повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» // Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar, nazariy va amaliy strategiyalar tadqiqi № 4-sonli respublikasi ko'p tarmoqli, ilmiy konferensiya, 15-dekabr 2022-yil. Research of scientific research, innovation, Theoretical and practical strategies 4 th republic of multifield scientific conference. December 15, 2022.

12. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / Пер. с англ. Н.М. Никольской. - М.: Совершенство, 1997